

Artículo de Investigación

Ansiedad Estudiantil y Percepción de la Gestión en Instituciones de Educación Superior en Iberoamérica durante la Pandemia

Student Anxiety and Perception of Management in Higher Education Institutions in Iberoamerica during the Pandemic

Elias Said-Hung: Universidad Internacional de la Rioja, España.

elias.said@unir.net

Eva Matarín Rodríguez-Peral¹: Universidad Rey Juan Carlos, España.

eva.matarin@urjc.es

Fecha de Recepción: 28/05/2024

Fecha de Aceptación: 16/07/2024

Fecha de Publicación: 01/08/2024

Cómo citar el artículo (APA 7^a):

Said-Hung, E. y Matarín Rodríguez-Peral, E. (2024). Ansiedad Estudiantil y Percepción de la Gestión en Instituciones de Educación Superior en Iberoamérica durante la Pandemia [Student Anxiety and Perception of Management in Higher Education Institutions in Iberoamerica during the Pandemic]. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-16. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-441>

Resumen:

Introducción: El estudio tiene como objetivo medir, desde la perspectiva de los estudiantes universitarios, el nivel de ansiedad formativa y valoración de la gestión llevada a cabo por las instituciones de educación superior en Iberoamérica durante las primeras semanas de confinamiento ante la COVID-19. **Metodología:** El trabajo se basa en una encuesta online aplicada a 523 estudiantes de instituciones de educación superior de Argentina, Colombia, Chile, España, México y Puerto Rico. **Conclusiones:** El estudio apunta a la necesidad de las instituciones de educación superior de promover acciones institucionales (académicas y administrativas) que mejoren el bienestar psico-social de sus estudiantes.

Palabras clave: Ansiedad académica; COVID-19; estudiantes; educación superior; gestión institucional; recomendación; modalidad académica; salud mental.

¹ Eva Matarín Rodríguez-Peral: Universidad Rey Juan Carlos (España).

Abstract:

Introduction: The study aims to measure, from the perspective of university students, the level of formative anxiety and assessment of the management carried out by higher education institutions in Ibero-America during the first weeks of confinement before COVID-19.

Methodology: The work was based on an online survey applied to 523 students from higher education institutions in Argentina, Colombia, Chile, Spain, Mexico and Puerto Rico.

Conclusions: The study points to the need for higher education institutions to promote institutional actions (academic and administrative) that improve the psycho-social well-being of their students.

Keywords: Academic anxiety; COVID-19; students; higher education; institutional management; recommendation; academic modality; mental health.

1. Introducción

La ansiedad, entendida como un trastorno que pone en alerta a la persona ante diferentes sucesos generándole un malestar muy intenso, y que en muchas ocasiones se vuelve incontrollable (Duque y Mejía, 2017; Riveros *et al.*, 2007), dadas sus características de miedo, afectación social y alteraciones conductuales (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2016; Instituto Nacional de la Salud Mental, 2017). En estudiantes universitarios siempre ha estado asociada a las exigencias personales, sociales, académicas, y cognitivas. Factores que ha merecido el interés académico, traducido en estudios de carácter tanto clínico como psicopedagógico (Beck y Clark, 1988; Amézquita *et al.*, 2003; Cerchiaro *et al.*, 2006; Riveros *et al.*, 2007; Balanza *et al.*, 2009; Cardona *et al.*, 2015; García-Santillán *et al.*, 2018). Estudios que han intentado explicar y poder intervenir las causas de la ansiedad antes de que se convierta en un trastorno mayor (Kabat-Zinn, 2013). Así, algunos de estos estudios han logrado identificar los factores que pueden influir en el aumento o no de la ansiedad, por parte de los estudiantes. Tal es el caso de la edad, el sexo, el estado civil y la condición socioeconómica, la ubicación, el programa académico estudiado y nivel académico en el que se encuentran los estudiantes, e incluso el nivel de satisfacción que estos tienen con sus compañeros y docentes. Además, desde hace varias décadas se ha venido avanzando en la validación de instrumentos destinados al estudio y medición de la ansiedad, tanto a nivel social como sanitario, como por ejemplo el inventario de ansiedad de Beck o BAI (Beck *et al.*, 2006), la escala de ansiedad de Hamilton (1959), la escala auto aplicada de Zung (1971) y la Escala de ansiedad y depresión de Goldberg (Goldberg *et al.*, 1988). Instrumentos que, pese a que no indagan directamente la ansiedad académica, pudiesen servir de base para el desarrollo de una nueva generación de instrumentos, adaptados a los contextos académicos, en nuestro caso a nivel de la educación superior. Lo que permitiría analizar la prevalencia y sintomatología de la ansiedad presentada por los estudiantes, ante la incidencia de factores académicos (Amézquita *et al.*, 2003; Balanza *et al.*, 2009; Castillo *et al.*, 2016; Duque y Mejía, 2017), en especial ante un escenario como el que se ha vivido desde comienzos de 2020 a causa de la pandemia del COVID-19.

Riveros *et al.* (2007), y de Leonardo y Hen (2006), Maloney *et al.* (2013), y más recientemente Benlloch *et al.* (2019), señalan que la presencia de una ansiedad grave en los estudiantes y docentes puede traer consigo depresión en estos. Algo que se evidencia con estados de ánimo cambiantes, pasando de momentos leves de alegría a una gran tristeza. Lo que, en muchas ocasiones, implica llanto, pérdidas del interés por diversas situaciones o actividades que disfrutaba, así como insomnio, disminución de energía, sentimientos de culpa, ideación suicida, agitación psicomotriz, malestares físicos, alteraciones gastrointestinales y pérdida de peso, tanto en estudiantes como en docentes, de acuerdo con los autores antes mencionados.

Arrivillaga *et al.* (2004), así como de Benlloch *et al.* (2019) y Villamizar *et al.* (2020), indicaron que el sexo del estudiante es un factor clave en el estudio de la ansiedad observada en estos. Estos autores encontraron un alto número de estudiantes de género femenino, con una presencia significativa de ansiedad en entornos educativos superiores. Algo que es reafirmado en estudios como los realizados por Balanza *et al.* (2009), Castillo *et al.* (2016), y Estrada y Mamani (2020), donde también se encontró que la mitad de los estudiantes universitarios son propensos a sufrir trastornos de ansiedad; identificando además varios factores estresantes de orden cognitivo, como por ejemplo las dificultades de concentración (Riera, 2020), que afectan el rendimiento académico en los estudiantes universitarios, así como situaciones biológicas y geográficas que pueden ser causantes de que se presente depresión en los estudiantes. Tal es el caso de la distancia que deben recorrer diariamente para llegar a sus centros de estudio, las diferentes cargas u obligaciones extraacadémicas, la preocupación que estos pueden presentar ante el deber de cumplir con las actividades académicas a su cargo y las responsabilidades ya asumidas por estos en otros contextos de acción individual, las exigencias de aspectos cognitivos a desarrollar por estos, los rasgos del entorno sociofamiliar que presentan y la vinculación a programas académicos como las ciencias jurídicas, ciencias empresariales y ciencias de la salud.

En el caso particular de este trabajo, el objetivo de éste se centra en estudiantes universitarios, sin mirar sus antecedentes clínicos o psicoeducativos, reconociendo niveles de ansiedad que, aunque pudieron desarrollarse en la niñez, se manifestaron a consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y del período de confinamiento que, durante el mes de marzo de 2020, muchos estudiantes de instituciones de educación superior de Iberoamérica, experimentaron y tuvieron que sobrellevar, de forma total o parcialmente, para atender a sus deberes académicos. Un escenario novedoso, cuyo miedo a la infección, al contagio, y a la incertidumbre generado por este escenario sociosanitario novedoso, trajo consigo unos niveles muy altos de ansiedad. Algo, que se tradujo en preocupaciones y emociones negativas de las personas, a nivel general, y a lo largo de diferentes ámbitos de acción social, incluyendo a nivel educativo.

El escenario vivido a causa de la COVID-19, además de los problemas de carácter sanitario, muchas personas no han podido seguir con sus labores profesionales y académicas, con la normalidad que antecedió este hecho. Lo que ha conllevado un nuevo contexto social que ejerce presión, entre otros, sobre quienes ya tenían la labor de formarse y adquirir competencias que pudiesen servirles para afrontar los retos profesionales asociados a las carreras académicas que estaban cursando desde las diferentes instituciones de educación superior. En un reciente estudio realizado en China se mostró que las personas estaban presentando altos índices de ansiedad, lo que podría estar ocasionando un mal estado de su salud (Wang *et al.*, 2020). Conclusiones que fueron similares a otros estudios, realizados en contextos sociales diferenciados, como los realizados por Barraza (2020), Applegate y Ouslander (2020) o Huarcaya-Victoria (2020). En todos los casos, el riesgo al contagio al COVID-19 y el confinamiento extremo experimentado, eran vistos además como factores de aumento de los niveles de ansiedad presentada por las personas. Lo que hacía evidente la recomendación vertida por autores como Xiao (2020), de poder implementar medidas de atención psicológica y terapéutica que ayudasen a la población en general a superar este período especial marcado por la crisis sanitaria antes mencionada.

El ámbito académico no es ajeno a lo hasta ahora expuesto a nivel social, la COVID-19 ha afectado a todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, personal administrativo y familiares). Una realidad que ha generado, entre otras cosas, el repensar de la gestión académica, desde la viabilidad de afrontar un modelo pedagógico diferente al que muchos estaban ejecutando (desde la educación presencial), desde los niveles de conectividad

a Internet dispuestos en cada país, hasta la capacidad en el uso de diversas herramientas tecnológicas que apoyen los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. Es así, como a las instituciones de educación superior les llegan momentos de crisis para alcanzar su misión de formación; crisis representada en infraestructura y metodología. De esta manera, no solo los docentes de las instituciones de educación superior, se deben convertir en transformadores del aprendizaje, en expertos en mediaciones didácticas y tecnológicas, en adaptadores de las aulas y en constructores de lúdicas que permitan llevar los aprendizajes de acuerdo con los requerimientos y necesidades actuales; sino también los estudiantes deben ser capaces de desarrollar nuevas competencias en ambientes virtuales y limitados a la interacción social debida al distanciamiento obligatorio de muchos países.

Aunque en varias instituciones de educación superior existían programas de formación virtual y la gestión resultada de la crisis sanitaria haya sido aceptable, es claro que la COVID-19 tomó por sorpresa al mundo, dejando a las instituciones de educación superior, entre otras a nivel social, con poco margen de acción para afrontar, de forma más adecuada, las labores académicas, a cargo de estudiantes y docentes. Ello, bajo un escenario en lo que las labores profesionales y familiares debían también ser realizadas bajo un mismo contexto (el hogar) y en compañía con otros miembros de su unidad familiar, con labores parciales o totales parecidas. Es así como las diferentes instituciones de educación superior tuvieron que diseñar y desarrollar diferentes estrategias para la gestión académica de los diferentes programas impartidos a los estudiantes matriculados (Hodges *et al.*, 2020; García-Peñalvo *et al.*, 2020). Acciones que no implicaban únicamente la disponibilidad de una infraestructura tecnológica y acceso a Internet más robusta, sino también:

- Docentes capaces de formar y emplear diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje, con los diferentes recursos a su disposición (Fernández, 2020; Svenson y De Gracia, 2020), el rediseño de toda la experiencia actual de aprendizaje (Llorens-Largo, 2020), así como la creación de centros de aprendizaje mediado por las tecnologías (TIC) (Seoane-Pardo y García-Peñalvo, 2014; Santos *et al.*, 2014; Mejía *et al.*, 2015), y la posibilidad de contar con profesionales que acompañasen el proceso formativo, a través de la virtualización de contenidos, la búsqueda y creación de recursos digitales, el uso de diferentes herramientas de interacción, de entrenamiento, de diálogo estudiante-docente (García-Peñalvo *et al.*, 2020).
- Contar con los cambios necesarios en las políticas institucionales, de ingreso, de evaluación, de seguimiento, de acceso, que deben ser mucho más flexibles (Pedró, 2020), así como los programas de bienestar universitario (Caballero *et al.*, 2020) para los estudiantes en un momento de crisis, distanciamiento social, y nuevas responsabilidades que ha tenido que asumir un estudiante universitario, ya sea en la casa, en lo laboral, con la familia, o incluso con su dieta alimentaria y su salud. La carga laboral de los padres, el manejo de recursos económicos, el espacio que se comparte, así como la dependencia del uso de la tecnología para desarrollar muchas de sus actividades. Todo ello trae consigo problemas en su salud mental y física, llevándolos seguramente a trastornos de ansiedad e incluso de depresión.

2. Metodología

El estudio tiene como objetivo medir el nivel de ansiedad formativa y valoración de la gestión llevada a cabo por las instituciones de educación superior en Iberoamérica durante las primeras semanas de confinamiento ante la COVID-19, además de identificar variables asociadas a ambos aspectos considerados en este trabajo. Esto, desde la perspectiva del estudiantado, que se encontraba matriculado en estas instituciones, durante el período antes indicados

El trabajo se basa en un estudio de corte exploratorio, que se basó en los datos recabados a partir una encuesta online aplicada a una muestra probabilística aleatoria, integrada por 523 estudiantes que se encontraban cursando estudios universitarios, durante el período de confinamiento por la COVID-19 en Iberoamérica ($1-\alpha=95\%$ y $e=4,3$), durante el 6 y 24 de abril de 2020, es decir, durante las primeras semanas de confinamiento de los países enmarcados a nivel iberoamericano analizados: Argentina (24 de marzo, inicio de confinamiento), Colombia (24 de marzo, inicio de confinamiento), Chile (19 de marzo, inicio de confinamiento), España (14 de marzo, inicio de confinamiento), México (24 de marzo, inicio de confinamiento) y Puerto Rico (19 de marzo, inicio de confinamiento).

La selección de los países iberoamericanos representados en este estudio fue resultado de la distribución institucional de estudiantes encuestados durante el período de aplicación de la encuesta online, en la que se basa este trabajo².

Para el abordaje del tema propuesto, se les pidió a los encuestados puntuar de cero a diez, el nivel de ansiedad percibida por estos, al momento de llevar a cabo las labores formativas a cargo, durante el período de confinamiento experimentado. Esta variable fue contrastada con variables independientes sociosanitarias y académicas preguntadas en la encuesta, entre las cuales están las expuestas en la Tabla 1.

Tabla 1.

Principales variables independientes tenidas en cuenta para el abordaje del tema propuesto

Variabes socio-sanitarias	Variabes académicas
Nivel de percepción de apoyo social y estado anímico.	Modalidad educativa en la que llevaba a cabo su labor académica antes de la COVID-19.
Nivel de sensación de riesgo COVID-19.	Nivel de valoración de los recursos TIC puestos a disposición por las entidades de educación superior durante el confinamiento.
Nivel de satisfacción de las relaciones sociales.	Nivel de valoración sobre las barreras académicas presentadas.
Nivel de ejercicio o desarrollo de pautas o hábitos saludables durante el confinamiento.	Nivel de valoración de los equipos TIC dispuestos en el hogar. Condiciones de espacio para la actividad académica en el hogar. Percepción de la Institución Académica.

Fuente: Elaboración propia (2024).

² Alguna de las universidades representadas por los estudiantes participantes de este estudio son: Universidad del Norte y Universidad Cooperativa de Colombia - Colombia, Universidad Autónoma de Chiapas y Universidad Autónoma de Coahuila - México, Pontificia Universidad Católica y Universidad de Puerto Rico - Puerto Rico, Universidad Complutense de Madrid y Universidad Internacional de la Rioja - España, Universidad Nacional de La Rioja y Universidad Siglo XXI - Argentina, y Universidad Mayor - Chile.

Los datos recabados en la encuesta fueron objeto de un estudio de consistencia interna, destinado a conocer la variabilidad de los datos recabados en alrededor de las variables independientes, creadas a partir de preguntas puestas en consideración ante los encuestados para su abordaje (Tabla 2). Si tomamos en consideración lo expuesto por autores como Nunnally (1978), Nunnally y Bernstein (1994) y Loewenthal (1996), el α observado en todas estas variables resultan aceptables. Sobre todo, teniendo en cuenta el carácter exploratorio del trabajo planteado, ante el escenario de crisis sanitaria vivido desde marzo de 2020, a nivel mundial.

Tabla 2.

Estudios de Consistencia Interna de las variables generales construidas a partir de preguntas puestas en consideración en encuesta aplicada a estudiante

Variables	Indicadores	N	Válidos	Perdidos	Alfa de Cronbach
Pauta Saludable	12	523	483	40	0,596
Percepción de Apoyo Social	7	523	492	31	0,484
Ánimo	14	523	421	102	0,921
Valoración del Espacio Formativo	15	523	479	44	0,885
Barreras Académicas	10	523	523	0	0,638

Fuente: Elaboración propia (2024).

Para el procesamiento y análisis de los datos recabados por medio de la encuesta online aplicada, se usó el programa SPSS Statistics 20.

3. Resultados

En primer lugar, resulta conveniente establecer el perfil socioeducativo de los participantes del estudio abordado en este artículo, durante el período de confinamiento en el que se aplicó el instrumento de recolección de datos indicado. La media de los encuestados, tanto a nivel sociodemográfico como académico se caracterizaba por: tener una media de edad de 30 años, mayoritariamente mujer (66% del total de encuestados), residentes en ciudades de más de 100k habitantes, ubicados en zonas urbanas (81% de los encuestados); matriculados, en mayor proporción, en programas académicos presenciales (60% de los encuestados) ofertados en instituciones de educación superior privadas; con tres semanas de confinamiento producto de la COVID-19, que compartieron este período, en promedio, casi tres miembros en el hogar, e invertían en promedio unas 5 horas diarias para el desarrollo de las labores formativas a cargo (Tabla 3).

Tabla 3.
Descriptivos para la caracterización de los encuestados

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar
Edad	523	18	64	30,43	10,745
Número de miembros en el hogar donde se encuentra confinado	523	1	7	3,35	1,529
Hora promedio diaria actividad docente	303	1	10	4,92	2,236
Número de semanas de confinamiento	521	2	6	3,62	1,144

Fuente: Elaboración propia (2024).

La media (\bar{x}) del nivel de ansiedad formativa presentada por los estudiantes encuestados (tabla 4), durante el período de confinamiento estudiado fue de 6,34/10 puntos máximos. En cuanto a la valoración de la gestión institucional de dicho período, por parte de las entidades de educación superior a su cargo, se ubicó en los 7,44/10 puntos máximos³, con una variación de un punto por encima de la valoración que tenían antes de afrontar dicho período, en aquellos encuestados que manifestaron de forma expresa que su percepción institucional se había visto modificada (Tabla 5).

Tabla 4.
Descriptivos y prueba de normalidad aplicado en variables estudiadas

VARIABLES	Válidos	Perdidos	Media	Asimetría	Curtosis	Prueba K-S
Nivel de Ansiedad Formativa	477	46	6,34	-0,415	-0,754	3,156 (p <,05)
Valoración de la gestión institucional durante el confinamiento	268	255	7,44	-0,870	0,420	3,114 (p <,05)

Fuente: Elaboración propia (2024).

Nota: n=523

Tabla 5.
Variación de valoración inicial (antes del confinamiento) de la gestión institucional, durante el confinamiento

Válidos	Perdidos	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar
222	301	-10	10	1,37	6,659

Fuente: Elaboración propia (2024).

³ Esta valoración en la que, el área académica resultó ser la mejor valorada con un puntaje promedio de 3,91/5 puntos, seguido del área administrativa (3,75/5 puntos) y el área de dirección institucional (3,15/5 puntos).

Los datos mostrados en la tabla 4 y 5 nos permiten ver cómo, por una parte, un nivel medio de ansiedad formativa inicial en los estudiantes; y por el otro, una valoración de la gestión llevada a cabo por las instituciones de educación superior durante este período que positivo e inclusive era mejor, al que tenían muchos de los encuestados antes del confinamiento experimentado. A pesar de lo antes mencionado, la desviación estándar observado ($\sigma=6,659$), en el caso de la valoración de la gestión institucional, y los valores de asimetría, curtosis y la prueba Kolmogorov-Smirnov (K-S), en el caso de la ansiedad formativa percibida por los propios encuestados, nos marcarían también un contexto, marcado por la alta dispersión de las valoraciones hechas por los estudiantes participantes, alrededor de las variables principales de estudio de este trabajo. Por lo que, pese a las valoraciones favorables alrededor de ambos temas tratados en este artículo, el escenario representado por el conjunto de respuestas dadas por los estudiantes de instituciones de educación superior iberoamericanas nos muestra un escenario polarizado, marcado por posiciones extremas, entre la ansiedad formativa y la valoración de cómo estas entidades gestionaron esta crisis sanitaria, en las primeras semanas alrededor de este asunto. Algo que puede ser comprensible si tenemos en cuenta el carácter novedoso del período de recolección de los datos, marcado por un contexto psico-social altamente estresante y cargado de dudas sobre el avance de la crisis sanitaria que ha venido afectando a la población mundial desde comienzo de 2020, a causa de la COVID-19.

Más allá del hecho que la mayoría de los encuestados tenían manifestaron percepción de riesgo hacia la COVID-19, durante el desarrollo de este trabajo (70,8% de los encuestados dijeron no tener una sensación de riesgo, versus el 29,2% que dijo lo contrario), la tabla 6, nos muestra un contexto psico-social medio (quizás mejor del que inicialmente se pudiese esperar, teniendo en cuenta el carácter novedoso del escenario de crisis sanitaria que se estaba viviendo), aunque algo volátil, ante el nivel de dispersión de las valoraciones hechos por estos (si tenemos en cuenta la desviación estándar observada, en lo que se refiere al estado anímico experimentado y valoraciones que se tenían de las relaciones sociales llevadas a cabo durante las primeras semanas de confinamiento).

Tabla 6.

Valoración del contexto psico-social

	N	Perdidos	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar
Pauta saludable*	519	4	1	5	3,34	,542
Apoyo Social**	492	31	1	5	2,11	,318
Estado anímico***	483	40	1	5	3,01	,911

Fuente: Elaboración propia (2024).

Nota: * Esta es una variable ad-hoc elaborada a partir de la integración de las valoraciones hechas por los encuestados a preguntas sobre seguimiento de rutina, charla con familiares o amigos, desarrollo de actividad física, seguimiento de dieta saludable, entre otros aspectos considerados en este trabajo.

** Esta es una variable ad-hoc elaborada a partir de la integración de las valoraciones hechas por los encuestados a preguntas sobre la percepción que tenían en torno a la oportunidad de hablar de sus problemas cotidianos con otras personas, si tenía personas que se preocupaban por ellos, durante el confinamiento, si tenían personas a las que ellos se preocupaban, si tenían sentimiento de soledad, o si le hacían falta la presencia física de familiares o amigos, entre otros aspectos considerados en este trabajo.

*** Esta es una variable ad-hoc elaborada a partir de la integración de las valoraciones hechas por los encuestados a preguntas sobre los niveles de preocupación, nervio, inquietud e irritabilidad que presentaban, entre otros aspectos considerados en el marco de este trabajo.

^ 1=Muy bajo, 2=Bajo, 3=Ni bajo ni alto, 4=Alto y 5=Muy alto.

La tabla 7, nos muestra una valoración media-alta del contexto socioeducativo dispuesto por los encuestados, durante el período estudiado, representado por la valoración que tenían estos de los espacios formativos donde realizaban sus labores académicas, las barreras formativas experimentadas en el hogar⁴ (ej. falta de concentración, desmotivación, exceso de trabajo, necesidad de adaptación al teletrabajo, el cuidado e interrupciones de los hijos/as a cargo, y las labores domésticas a cargo); así como una valoración positiva de los equipos tecnológicos (TIC)⁵ dispuestos para el ejercicio de la labor formativa a cargo de los encuestados.

Tabla 7.

Valoración del contexto socioeducativo

	N	Perdidos	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar
Calidad del espacio formativo/académico	479	44	1	5	3,91	2,069
Barreras formativas durante confinamiento	439	84	1	5	1,79	,877
Equipos TIC	479	44	0	10	7,15	2,245

Fuente: Elaboración propia (2024).

Un contexto que, ayuda también a ser entendido si hacemos uso de los datos recabados para indicar que, desde el punto de vista de capacidad tecnológica de los estudiantes encuestados, 90% de estos dijeron poseer ordenadores portátiles o de escritorio y móviles inteligentes, pero solo 40% cuentan con fibra óptica (más de 30 megas). Un aspecto que terminaría dificultando el acceso a contenidos a través de recursos digitales que requieran mucho ancho de banda, por ejemplo.

Los datos recolectados también nos ayudan a comprender mejor nivel de valoración de los recursos digitales (ej. correo institucional, gestor de exámenes, plataformas virtuales de asignaturas, canales de videoconferencia, y repositorios digitales institucionales), puestos a disposición por las instituciones de educación superior, al momento de afrontar el reto de dar continuidad a su formación, en un marco de confinamiento como el vivido por los encuestados. Un contexto en el que 70% estudiantes consideraban bueno o muy bueno los recursos digitales brindados institucionalmente, mientras que solo 10% encuestados consideraban que la calidad de estos recursos era mala o muy mala y 20% encuestados se mantenían en una valoración media (ni buena ni mala al respecto). Ello, a pesar de que el uso de estos no se hiciera de forma intensiva, ya que 50% encuestados dijeron emplearlos solo a veces y el resto siempre. Salvo en el caso de la plataforma virtual de acceso a las asignaturas y el correo institucional, los cuales fueron los dos recursos empleados de forma más intensa por los estudiantes participantes en este estudio (70% y 60%, respectivamente).

Una de las primeras relaciones observadas alrededor del tema abordado en este trabajo, es la existente a nivel de las variables centrales de estudio, es decir, entre el nivel de ansiedad formativo percibido por los estudiantes encuestados y la valoración que tenían estos de la

⁴ Esta variable se categoriza en una escala Likert de 5 opciones, en la que 1 daba cuenta de una valoración de barreras formativas muy bajas y 5 valoración barreras formativas muy altas.

⁵ Esta variable se categoriza en una escala Likert de 5 opciones, a partir de la calificación (de 1 a 10 punto) dada por los encuestados en lo que se refiere al funcionamiento adecuado de los diferentes recursos (*hardware* y *software*) dispuestos en el hogar o donde se encontrasen pasando el confinamiento. La suma de estas valoraciones se agrupó en categorías, según escala Likert de 5 opciones (donde 1 era muy bajo y 5 muy alto valoración).

gestión llevada a cabo por las instituciones de educación superior ($T_c = -0.164$ y $p = 0.025$), observado en la tabla 8. Lo que nos marcaría un contexto en el que la ansiedad formativa tendría una asociación negativa, respecto a valoración de la gestión institucional indicado por los encuestados. En otras palabras, la ansiedad formativa será mayor en aquellos estudiantes con una valoración de gestión más menor.

Si tenemos en cuenta el conjunto de variables mostradas en la tabla 8 y 9, podemos observar aquellas variables con una asociación significativa ($p \leq 0.05$), respecto a las variables principales de estudio (ansiedad formativa y valoración de la gestión institucional ante la COVID-19), y cuyas respuestas observadas en el análisis de tablas de contingencia realizado durante el procesamiento estadístico realizado en este trabajo, permiten establecer patrones claros de relación.

Tabla 8.

Coefficiente de Tau-c de Kendall para los estudios de asociación para la variable Ansiedad formativa

Variables relacionadas	Válidos	Tau-c	Sig.
Pauta o hábitos saludables	473	-0,122	0,000
Percepción de apoyo social	473	-0,112	0,001
Estado anímico	466	0,392	0,000
Percepción de barreras formativas en el hogar	432	0,164	0,000
Valoración de recursos TIC	427	-0,121	0,001
Valoración de equipos TIC para labor formativas	467	-0,120	0,002

Fuente: Elaboración propia (2024).

En el caso de la ansiedad formativa (tabla 8), la percepción de cumplimiento de pautas o hábitos saludables durante el confinamiento, la percepción de apoyo social, la valoración de los recursos digitales dispuestos institucionalmente y los recursos tecnológicos dispuestos en el hogar, poseen una relación negativa, débil pero significativa. Mientras, las barreras formativas en el hogar tendrían una asociación débil pero positiva; mientras que el estado anímico percibido por los encuestados sería la única variable con una asociación moderada y positiva. Lo que marcaría una asociación en el que la ansiedad formativa plasmada por los estudiantes encuestados sería mayor en aquellos casos con una menor capacidad de reconocimiento de haber llevado pautas o hábitos saludables durante el confinamiento, entre quienes consideraron haber tenido un menor nivel de apoyo social, y valoraban en menor forma los recursos digitales brindados por las instituciones de educación superior iberoamericanas ante la COVID-19.

Tabla 9.

Coefficiente de Tau-c de Kendall para los estudios de asociación para la variable valoración de la gestión institucional ante la COVID-19

Variables relacionadas	Válidos	Tau-c	Sig.
Estado anímico	220	-0,231	0,001
Percepción de riesgo al COVID-19	222	0,270	0,000

Fuente: Elaboración propia (2024).

En cuanto a la valoración de la gestión institucional ante la COVID-19 (tabla 9), únicamente se observa asociación moderada con el estado anímico y la percepción de riesgo a contraer la COVID-19. Por lo que, la valoración de la gestión afrontada por las instituciones de educación

superior en Iberoamérica no vendría condicionada por variables directamente relacionadas con las labores formativas a cargo sino por variables de carácter externas, afines a aspectos psico-sociales afrontados por los propios estudiantes, durante el confinamiento experimentado, a raíz de la COVID-19. Por lo que, la valoración de la gestión institucional será mayor, cuando más favorable haya sido el estado anímico de los estudiantes y la percepción a contraer la COVID-19 era menor.

Al hacer un análisis de comparación de media⁶, podemos ver cómo, a partir de los resultados de la Prueba de Kruskal-Wallis ($z(2)=8,859$, $p=,012$), el nivel de ansiedad formativa aumentaba en estudiantes con un reparto de las tareas del hogar que había aumentado durante el confinamiento, en comparación con quienes consideraban que dichas labores no habían variado o habían mejorado durante el mismo período de tiempo.

También se observa, a partir de los resultados de la Prueba U de Mann-Whitney ($z=8558,50$, $p=,000$), como la valoración de la gestión institucional ante la COVID-19 es negativa y relativamente nula en los estudiantes vinculados a instituciones de educación superior de carácter público, en comparación con aquellos que estaban matriculados en títulos ofrecidos en instituciones de educación superior privados. Lo mismo ocurre, con base a los resultados de la Prueba de U de Mann-Whitney ($z=8187$, $p=,000$), si tenemos en cuenta la modalidad de estudio principal de la institución de educación superior al que estaba vinculado el estudiante, al momento de presentarse el confinamiento a causa de la COVID-19, al observarse cómo la valoración de la gestión institucional era menor entre los estudiantes cuyo modelo educativo era eminentemente presencial, en comparación con quienes su formación era semipresencial u online. Un hecho que también sucede a causa de la percepción de riesgo a contagio COVID-19, también con base a los resultados de la Prueba de Kruskal-Wallis ($z(2)=8,613$, $p=,003$ y $H(2)=9,111$, $p=,011$, respectivamente), ya que los estudiantes cuya percepción de riesgo es menor, tendrán una valoración más negativa de la gestión afrontada por las instituciones de educación superior ante la COVID-19; mientras que esta valoración será mejor entre quienes han mejorado la percepción de corresponsabilidad de las tareas del hogar, en comparación con quienes tienen una sensación de haber empeorado.

4. Discusión y conclusiones

Si bien no se evidencian niveles de ansiedad formativa muy altos en los estudiantes vinculados a las instituciones de educación superior en Iberoamérica, durante las primeras semanas de confinamiento, los resultados si nos permiten apreciar un escenario socioeducativo y sanitario que trajo consigo un contexto psico-social marcado por una alta variabilidad, causado por el estrés y dudas generadas por la crisis sanitaria, desde comienzo de 2020, a causa de la COVID-19. Un escenario que marca un importante reto a nivel de las instituciones de educación superior en Iberoamérica: ¿Cómo gestionar efectivamente el escenario de alta volatilidad de la ansiedad formativa, asumida por sus estudiantes, en contextos como los experimentados en 2020? Sobre todo, si tenemos en cuenta que la pandemia de la COVID-19 ha mostrado que a pesar de los avances tecnológicos y en salud, en pleno siglo XXI podemos volver a ser víctimas de un suceso fortuito para el que las instituciones deben de estar preparadas, ofreciendo una respuesta y servicio que evite una ansiedad añadida sobre sus estudiantes.

⁶ Para el desarrollo de esto se emplearon la Prueba de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis, en vista de la distribución asimétrica de los datos observados a nivel de nuestras variables dependientes (ansiedad formativa y valoración de la gestión institucional ante la COVID-19). Lo que exigió el uso de estadísticos no paramétricos, que sirviesen para llevar a cabo la comparación entre esta variable de estudio y las variables independientes expuestas en este apartado dentro del artículo.

El conjunto de organizaciones dispuestas a nivel social, incluyendo a nivel de educación superior (en nuestro caso las ubicadas en Iberoamérica), deben avanzar en la toma de medidas que, no solo, propendan a garantizar la prestación de servicio educativo (público o privado), la calidad educativa impartida y la lucha contra el aumento de brechas sociales a corto plazo, sino también a medio y largo plazo. Pero, sobre todo, deben avanzar, a partir de los resultados mostrados en este trabajo, en la recomendación que autores como Xiao (2020) han considerado en otros contextos estudiados, es decir, avanzar en la implementación de medidas de atención psico-social que ayude a los estudiantes a superar este período marcado por la COVID-19. Algo que debe ser complementado con acciones como las señaladas por autores también considerados en el apartado conceptual de este artículo, como Mejía *et al.* (2015), Llorens-Largo (2020) o García-Peñalvo *et al.* (2020), en materia de revisión y ajuste de la experiencia de aprendizaje, uso de las TIC y acompañamiento de los procesos formativos bajo la mediación tecnológica.

En la medida que se logre acompañar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje impartidos al alumnado, asegurando un acompañamiento psico-social y formativo, mediado por las TIC, atendiendo al conjunto de variables asociadas, identificadas a la ansiedad percibida por los estudiantes encuestados en este trabajo, se logrará garantizar unas condiciones mínimas necesarias que ayuden a reducir las posibilidades de aumento o alta variabilidad de los niveles de ansiedad que tengan los estudiantes relacionados a las instituciones de educación superior de los países de Iberoamérica estudiados. Variables asociadas a la ansiedad que, como hemos visto, no provienen de las diferentes áreas institucionales, sino de una nueva realidad que surge durante el confinamiento, y que debe ser tenida en cuenta para el desarrollo de protocolos y medidas que complementen o ajusten el seguimiento y bienestar de los estudiantes matriculados. Algo, que terminará afectando también a la percepción que tienen estos de la gestión puesta en marcha por cada entidad de educación superior. En especial entre aquellos estudiantes con un estado anímico bajo, con una sensación mayor de riesgo a contraer la COVID-19, y cuya conciliación de las labores académicas, laborales y del hogar resulten más difíciles de llevar a cabo.

Se necesita avanzar en nuevos estudios afines a la temática abordada en este trabajo, que ayuden a ahondar en la comprensión de la incidencia que está trayendo consigo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, no solo a nivel de los estudiantes, sino también en otros actores asociados al sector de la educación superior y en general. Estudios que esperamos que complementen lo aquí expuesto. Lo que facilitará poder identificar pautas y acciones que refuercen lo mostrado en este artículo, así como otras no consideradas en este estudio exploratorio hecho durante el inicio del confinamiento generado por la primera ola de la pandemia vivida en 2020.

6. Referencias

- Amézquita, M. E., González, R. E y Zuluaga, D. (2003). Prevalencia de la depresión, ansiedad y comportamiento suicida en la población estudiantil de pregrado de la Universidad de Caldas, año 2000. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 32(4), 341-356. <https://acortar.link/F5u1xb>
- Applegate, W. B. y Ouslander J. G. (2020). COVID-19 presents high risk to older persons. *J Am Geriatr Soc*, 68(4), 681 <https://doi.org/10.1111/jgs.16426>
- Arrivillaga, Q. M., Cortes, G. C., Goicochea, J. V. y Lozano, M. O. (2004). Caracterización de la depresión en jóvenes universitarios. *Universitas Psychologica*, 3(1), 17-26. <https://www.redalyc.org/pdf/647/64730103.pdf>

- Asociación Estadounidense de Psiquiatría. (2016). *DSM-5. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales*. Arlington: Panamericana. <https://acortar.link/WLMnCE>
- Balanza, S., Morales, I. y Guerrero, J. (2009). Prevalencia de ansiedad y depresión en una población de estudiantes universitarios: factores académicos y sociofamiliares asociados. *Clínica y salud*, 20(2), 177-187. <http://scielo.isciii.es/pdf/clinsa/v20n2/v20n2a06.pdf>
- Barraza, A. (2020). *El estrés de pandemia (COVID 19) en población mexicana*. Centro de Estudios Clínica e Investigación Psicoanalítica S.C. <http://www.upd.edu.mx/PDF/Libros/Coronavirus.pdf>
- Beck, A. T. y Clark, D. A. (1988). Anxiety and depression: An information processing perspective. *Anxiety Research*, 1, 23-36. <https://doi.org/10.1080/10615808808248218>
- Beck, A., Steer, R. A., y Brown, G. (2006). *Inventario de Depresión de Beck (BDI-II)*. Pearson.
- Benlloch, M., Solaz, J. J y López, V. S. (2019). Ansiedad ante las ciencias y pruebas de evaluación científicas: efectos del nivel académico y género. *Revista científica*, 34, 20-33. <https://dx.doi.org/10.14483/23448350.13542>
- Caballero, A., Godoy, M. A. y Miranda, A. (2020). *Bienestar en estudiantes universitarios en tiempos del COVID-19* [Tesis de pregrado]. Universidad Cooperativa de Colombia. Repositorio Institucional UCC. <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/18233>
- Cardona, J., Pérez, D. y Reyes, A. (2015). Prevalencia de ansiedad en estudiantes universitarios. *Divers.: Perspect. Psicol.*, 11(1), 079-089. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67943296005>
- Castillo, C., Chacón de la Cruz, T. y Díaz-Véliz, G. (2016). Ansiedad y fuentes de estrés académico en estudiantes de carreras de la salud. *Investigación en educación médica*, 5(2), 230-237. <https://doi.org/10.1016/j.riem.2016.03.001>
- Cerchiaro, E., Paba, C., Tapia, E. y Sánchez, L. (2006). Nivel de pensamiento, rasgos de personalidad y promedios académicos en estudiantes universitarios. *Duazary*, 3(1), 81-89. <https://acortar.link/F5u1xb>
- Duque, M. A. y Mejía, M. (2017). *Niveles de ansiedad en estudiantes de los grupos de educación flexible de la Institución Educativa Atanasio Girardot de Bello, matriculados en el año 2017*. Corporación Universitaria Minuto de Dios. <https://acortar.link/I6k8PE>
- Estrada, E. G. y Mamani, H. J. (2020). Procrastinación académica y ansiedad en estudiantes universitarios de Madre de Dios, Perú. *Apuntes Universitarios*, 10(4), 322-337. <https://doi.org/10.17162/au.v10i4.517>
- Fernández, M. (2020). Una pandemia imprevisible ha traído la brecha previsible. *Cuaderno de campo*. <https://bit.ly/2VT3kzU>
- García-Peñalvo, F. J., Corell, A., Abella-García, V. y Grande, M. (2020). La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19. *Education in the Knowledge Society*, 21. <https://doi.org/10.14201/eks.23013>

- García-Santillán, A., Martínez-Rodríguez, V. y Santana, J. C. (2018). Psychometric Properties of the RMARS Scale in High School Students, *European Journal of Contemporary Education*, 7(1), 97-117. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1172923>
- Goldberg, D., Bridges, K., Duncan-Jones, P. y Grayson, D. (1988). Detecting anxiety and depression in general medical settings. *British Medical Journal*, 6653, 897-899. <https://doi.org/10.1136/bmj.297.6653.897>
- Hamilton, M. (1959). The assessment of anxiety states by rating. *British Journal of Medical Psychology*, 32, 50-55. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8341.1959.tb00467.x>
- Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. y Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. *Educause Review*. <https://bit.ly/3b0Nzx7>
- Huarcaya-Victoria, J. (2020). Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 37(2). <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2020.372.5419>
- Instituto Nacional de la Salud Mental. (2017). Trastorno de ansiedad social: Más allá de la simple timidez. *National Institute of Mental Health*. <https://acortar.link/bVxA81>
- Kabat-Zinn, J. (2013). *Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness*. New York: Bantam Books Trade Paperbacks. <https://www.goodreads.com/book/show/41016873-full-catastrophe-living>
- Leonardo, E. D. y Hen, R. (2006). Genetics of affective and anxiety disorders. *Annual Review of Psychology*, 57, 117-137. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190118>
- Llorens-Largo, F. (2020). *Recomendaciones para una docencia no presencial y apoyada con tecnología*. <https://bit.ly/34kYXS5>
- Maloney, E. A., Schaeffer, M. W. y Beilock, S. L. (2013). Mathematics anxiety and stereotype threat: shared mechanisms, negative consequences and promising interventions, *Research in Mathematics Education*, 15(2), 115-128. <https://doi.org/10.1080/14794802.2013.797744>
- Mejía, C., Fábregat, R., y Salas, D. (2015). Integration of a framework with a learning management system for detection, assessment and assistance of university students with reading difficulties. *Revista Escuela De Administración De Negocios*, 79, 98-115. <https://doi.org/10.21158/01208160.n79.2015.1270>
- Pedró, F. (2020). COVID-19 y educación superior en América Latina y el Caribe: Efectos, Impactos y Recomendaciones Políticas. *Análisis Carolina*. <https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/06/AC-36.-2020.pdf>
- Riera, M. (2020). *Ansiedad y su influencia en el rendimiento académico de una estudiante*. Universidad Técnica de Babahoyo. <https://acortar.link/9iXCSX>
- Riveros, M., Hernández, H. y Rivera, J. (2007). Niveles de depresión y ansiedad en estudiantes. *Revista IIPSI*, 10(1), 91-102. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/2348649.pdf>

- Santos, O., Boticario, J. y Pérez-Marín, D. (2014). Extending web-based educational systems with personalised support through User Centred Designed recommendations along the e-learning life cycle. *Science of Computer Programming*, 88, 92-109. <https://doi.org/10.1016/j.scico.2013.12.004>
- Seoane-Pardo, A. M. y García-Peñalvo, F. J. (2014). Pedagogical Patterns and Online Teaching. En F. J. GarcíaPeñalvo y A. M. Seoane Pardo (Eds.). *Online Tutor 2.0: Methodologies and Case Studies for Successful Learning* (pp. 298-316). Hershey, PA: IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-5832-5.ch015>
- Svenson, N. A. y De Gracia, G. (2020). Educación Superior y COVID-19 en la República de Panamá. *Revista de Educación Superior en América Latina*, 1-5. <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/esal/article/viewFile/13403/214421444831>
- Villamizar, G., Araujo, T. Y. y Trujillo, W. J. (2020). Relación entre ansiedad matemática y rendimiento académico en matemáticas en estudiantes de secundaria. *Ciencias Psicológicas*, 14(1), e2174. <https://dx.doi.org/10.22235/cp.v14i1.2174>
- Wang, C., Pan R., Wan X., Tan Y., Xu L. y Ho C. S. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. *Int J Environ Res Public Health* 2020, 17, 17-29. <https://doi.org/10.3390/ijerph17051729>
- Xiao C. (2020). A Novel Approach of Consultation on 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)-Related Psychological and Mental Problems: Structured Letter Therapy. *Psychiatry Investig*, 17(2), 175-6. <https://doi.org/10.30773/pi.2020.0047>
- Zung, W. (1971). A Rating Instrument for Anxiety Disorders. *Psychosomatics*, 12(6), 371-379. [https://doi.org/10.1016/S0033-3182\(71\)71479-0](https://doi.org/10.1016/S0033-3182(71)71479-0)

CONTRIBUCIONES DE AUTORES/AS, FINANCIACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Conceptualización: Said-Hung, Elias y Matarín Rodríguez-Peral, Eva. **Software:** Said-Hung, Elias y Matarín Rodríguez-Peral, Eva; **Validación:** Said-Hung, Elias y Matarín Rodríguez-Peral, Eva; **Análisis formal:** Said-Hung, Elias y Matarín Rodríguez-Peral, Eva; **Curación de datos:** Said-Hung, Elias y Matarín Rodríguez-Peral, Eva. **Redacción-Preparación del borrador original:** Said-Hung, Elias y Matarín Rodríguez-Peral, Eva. **Redacción-Revisión y Edición:** Said-Hung, Elias y Matarín Rodríguez-Peral, Eva; **Visualización:** Said-Hung, Elias y Matarín Rodríguez-Peral, Eva; **Supervisión:** Said-Hung, Elias y Matarín Rodríguez-Peral, Eva; **Administración de proyectos:** Said-Hung, Elias y Matarín Rodríguez-Peral, Eva; **Todos los/as autores/as han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito:** Said-Hung, Elias y Matarín Rodríguez, Eva.

Contribuciones de los/as autores/as: ambos autores han trabajado de manera colaborativa en la elaboración de cada una de las partes de la investigación y del artículo.

Financiación: Esta investigación no recibió financiamiento externo.

AUTOR/ES:**Elias Said-Hung**

Universidad Internacional de la Rioja.

Profesor titular de la Facultad de Educación, miembro del grupo de investigación Inclusión socioeducativa e intercultural, Sociedad y Medios (SIMI), director del Máster Universitario de Educación Inclusiva e Intercultural y director de la Revista Española de Pedagogía de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

elias.said@unir.net

Índice H: 11

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-0594-5906>

Scopus ID: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36969188700>

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=4_ypbWcAAAAJ&hl=es

ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Elias-Said-Hung/2>

Academia.edu:

<https://universidadinternacionaldelarioja.academia.edu/EliasSaidHung?nbs=user>

Eva Matarín Rodríguez-Peral

Universidad Rey Juan Carlos.

Socióloga y doctora en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas. Profesora contratada doctor interina en el área de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido coordinadora del Máster Universitario de Educación Inclusiva e Intercultural en UNIR. Tiene acreditado un trienio de investigación por la Fundación para el Conocimiento madri+d. Ha participado en congresos internacionales y ha publicado artículos en diversas revistas científicas indexadas como la Revista Salud Colectiva o la Revista Latina de Comunicación Social, entre otras. Asimismo, ha publicado capítulos de libro en editoriales como Tirant Lo Blanch; McGraw-Hill y Catarata, etc.

eva.matarin@urjc.es

Índice H: 3

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-1701-3911>

Scopus ID: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209718289>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=Z77V01cAAAAJ&hl=es&oi=ao>

ResearchGate: <https://www.researchgate.net/profile/Eva-Matarin-Rodriguez-Peral>

Academia.edu: <https://urjc.academia.edu/EvaMatar%C3%ADn>